

Joachim Griesbaum, Thomas Mandl,
Christa Womser-Hacker (Hrsg.)

Information und Wissen: global, sozial und frei?

Proceedings des 12. Internationalen Symposiums
für Informationswissenschaft (ISI 2011)

Hildesheim, 9.–11. März 2011

vwh

Verlag Werner Hülsbusch
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

E-Learningkurs Globalisierung

Konzeption und Evaluation eines Beispielkurses

Christopher Stehr¹, Melanie Hiller²

¹ German Graduate School of Management & Law (GGS)

Bahnhofstr. 1, 74072 Heilbronn

christopher.stehr@ggs.de

² Universität Ulm

Helmholtzstr. 22, 89081 Ulm

melanie.hiller@uni-ulm.de

Zusammenfassung

Das Themenfeld Globalisierung steht beispielhaft für komplexe Kursinhalte, die ob ihres Umfangs nicht zur Gänze über e-Learning-Konzepte geschult werden können. Im Vordergrund des vorliegenden Kursdesigns stehen daher die wesentlichen fachlichen und inhaltlichen Dimensionen. Die Entwicklung einer eigenen Position zum Thema Globalisierung im Diskurs mit einer Lerngruppe ist eines der zentralen Lernziele. Im Rahmen dieses Artikels werden die wichtigsten Herausforderungen und die Umsetzungsmöglichkeiten eines solchen e-Learningkonzeptes anhand eines Praxisbeispiels aus der Bildungsarbeit themen- und kontextspezifisch diskutiert.

Abstract

The subject globalization as an e-learning content seems to be too complex to be thought. The whole matter has to include the specific globalization content and state of the art. Besides, a target of such a course should also be teaching of individual competences and developing critical reflection abilities within an e-learning group. Chosen from a concrete successfully implemented e-learning course on globalization, the following article will discuss possibilities, risks and challenges of this course design.

1 Einleitung und Problembeschreibung

E-Learningangebote zum Themenfeld Globalisierung unterliegen besonderen Herausforderungen bei der Wissensvermittlung. Neben einem wertneutralen Zugang zum Inhalt müssen die Lernenden selbständig die Vor- und Nachteile von Globalisierungsprozessen beurteilen können, um die Kompetenz auszubilden, sich selbstgesteuert und reflektiert an Globalisierungsprozessen zu beteiligen. Wie ist es also möglich, einen e-Learning-Kurs zum Thema Globalisierung so zu gestalten und so tutoriell zu begleiten, dass dieses Lernziel erfolgreich erreicht wird? Auf welcher Plattform ist dies am besten umzusetzen? Steht der Entwicklungs- und Betreuungsaufwand in Relation zum (Lern-) Erfolg? Das sind die zentralen Fragen, die in diesem Beitrag bearbeitet und beantwortet werden.

Die empirische Grundlage hierzu bietet die Evaluation eines bestehenden Kurses eines Anbieters aus der außerschulischen Erwachsenenbildung. Das tutorengestützte, berufsbegleitende Angebot wurde bis ins Jahr 2010 insgesamt zwölf Mal über einen Zeitraum von vier bis acht (insgesamt 400 Teilnehmer) durchgeführt. Die mit diesen Teilnehmern durchgeführte formative und summative Evaluation, inklusive einer Befragung des Entwickler- und des Tutorenteam (Triangulation), bilden die empirische Basis der nachfolgenden Ausarbeitung.

2 Grundlagen der Konzeption von e-Learning

E-Learning als Begriff gehört zu den definitorisch vielseitig verstandenen Termini. Im Folgenden wird e-Learning im weit gefassten Sinne als ein übergeordneter Begriff für softwareunterstütztes Lernen verstanden [Baumgartner et al. 2002]¹, das verschiedene Lernformen und Schwerpunktsystematiken zusammengefasst. Diese werden per Informationstechnologie unterstützt [Moser 2010]. Neben reinen Content-Management-Systemen, die nur der Informationsbereitstellung dienen, stehen auch Learning-Communities auf

¹ Ein Überblick über technische Systeme findet sich u.a. in [Niegemann et al. 2008], S. 457 ff.

Basis des Austauschs mehrerer Lernender [Dietinger 2001] zur Verfügung. Interaktive wie individuelle Lernprozesse werden in Learning-Management-Systemen (LMS) abgebildet.²

Ziele eines e-Learning-Einsatzes sind u.a. Kostenreduktion [Moser 2010], zeitliche und örtliche Flexibilität [Leidhold 2001; Mair 2005], die eine berufs- oder tätigkeitsbegleitende Einbindung ermöglicht [Risku, Peschel 2010], und die Nachhaltigkeit [Lehmann 2002; Baume 2009] des Lernprozesses. Zusätzlich können solche e-Learningkomponenten mit Präsenzveranstaltungen gekoppelt werden (Blended Learning) [Back et al. 2001; Euler 2002; Reiß 2003]. Für den Erfolg einer e-Learning-Maßnahme werden die Selbstlernfähigkeiten des Lernenden [Eichelberger et al. 2009] und die adäquate technische Umsetzung gefordert [Hagedorn 2002]. Für die Erstellung dieses Kurskonzeptes wurden daher neben den bereits oben genannten vor allem die Faktoren qualifizierte Begleitung [Frankfurth 2010], klar kommunizierte und durchgeführte Organisation von Zeit und Inhalten, engagierte, innovationsfreudige und lerninteressierte Teilnehmer, optimale technische Nutzungsvoraussetzungen sowie attraktiver, abwechslungsreicher Medieneinsatz [Hagedorn 2002] und Orientierung an der Handlungswirklichkeit der Teilnehmer zur Erleichterung des Transfers [Krause 2004] als bestimmend für den Lernerfolg identifiziert.

3 Globalisierung als Lerninhalt

Das Thema Globalisierung steht als Synonym für ein komplexes, besetztes³, vom Lernenden inhaltlich nur schwer zu kategorisierendes und zu überblickendes Lernthema,⁴ dessen Rezeption nur im Austausch mit einem themen-

2 Unter Interaktivität wird Adaptionfähigkeit des Systems wie Kommunikation mit Lernenden und Tutoren gleichermaßen verstanden. Vgl.: [Haak 02], S. 128.

3 Als zwei ausgewählte Beispiele aus den Anfängen der in Deutschland z.T. emotional geführten Globalisierungsdebatte: Vgl. Forrester (1997) und Martin/Schumann (1998), neue Ansätze u.a. vgl. Weißeno (2008).

4 Google-Hits (Eingabe Begriff Globalisierung) im Februar 2008: 3,39 Mio., im Januar 2011: 4,55 Mio. Listungsergebnisse. Eingabe des Begriffes Globalisierung bei Amazon: im Juli 1999: 194 Bücher (vgl. Altwater/Mahnkopf (2002), S. 19), im Januar 2011: 27.214 Bücher.

erfahrenen Lehrenden verwirklicht werden kann. Darüber erfolgt je nach Standpunkt und Betroffenheit eine persönliche wertende Kategorisierung [Debiel et al. 2006].

Das zentrale Problem bei der Stoffreduktion und der Lernzielfestlegung ist also: ‚Die Globalisierung‘ wird in der öffentlichen Diskussion und auf der persönlichen Ebene als psychologische Projektionsfläche verwendet.⁵ Ein Lernangebot zu Globalisierung kann daher nicht nur auf reine Informationsvermittlung beschränkt sein, es muss Möglichkeiten beinhalten, eigene Einstellungen geführt zu hinterfragen und ggf. zu adaptieren, sowie eigenes Handeln kritisch zu überdenken und ggf. verändertes Verhalten vorzubereiten [Eichelberger et al. 2009; Seiler-Schiedt et al. 2006; Andriessen 2010].

Eine Möglichkeit, die umfangreichen Lerninhalte zu reduzieren und an unterschiedliche Zielgruppen und Kenntnisstände anzupassen, ist die Modularisierung des Lernstoffs in verschiedene, voneinander unabhängige inhaltliche Module [Kübler 2008]. Im vorliegenden Beispiel wurde daher eine thematische Unterteilung in ein sogenanntes Grundlagenmodul, sowie sieben weitere themenspezifische Wahlmodule vorgenommen. Jedes dieser Module besteht aus einer inhaltlichen Komponente, die den Schwerpunkt des Bausteins zunächst definitorisch und theoretisch vorstellt und wird auch in Form einer zusammenfassenden Druckversion (ca. 150 Seiten) und als Podcast zur Verfügung gestellt. Innerhalb der Themenbausteine werden zudem neben dem grundlagenbildenden Selbstlernbereich (Inhaltliche Komponente) auch weiterführende Vertiefungsangebote und ein betreutes Forum mit Tages-, Wochen- und Kursaufgaben (Interaktive Komponente) angeboten.

Da die Wahl der zu diesem Konzept passenden Lernplattform entscheidenden Einfluss auf Art und Ablauf der späteren Kursgestaltung hat [Baumgartner et al. 2002]⁶, wurde für den vorliegenden Kurs eine Entscheidung für die OpenSource-Lernplattform Moodle gefällt, da v.a. die kooperativen Lerninstrumente unter Moodle besser unterstützt werden [Leidhold 2001] und da das modulare Kursdesign dieses vorliegenden Kurses weitgehende Übereinstimmungen mit dem didaktischen Konzept der Lernplattform aufweist. Darüber hinaus wurden die Kriterien Systemkompatibilität, Autorentools/Management, Add-Ons, Usability, verfügbare Sprachversionen, sowie Anschaf-

5 Zur öffentlichen Wahrnehmung vs. empirische Datenlage vgl. u.a. Speck (2009).

6 Für einen Überblick über gängige Systeme vgl. [Baumgartner 2002] S. 47–295 sowie [Niegemann et al. 2008]. S. 457 ff.

fungs- und Unterhaltskosten berücksichtigt [Baumgartner 2002; Niegemann et al. 2008].

4 Ergebnisse der Kursevaluation

Die nachfolgenden Ergebnisse basieren auf einem triangulierten Analyseverfahren im Rahmen der Evaluation von zwölf durchgeführten Kursen (drei Kurse mit Präsenzeinheiten/Blended Learning) mit insgesamt rund 400 Teilnehmern. Die abschließende Evaluation mittels schriftlicher Teilnehmerbefragung fand in zwei Kursen im Rahmen einer Abschlussveranstaltung statt. Die restlichen 10 Kurse füllten die Befragung digital aus und sandten sie online ein. Die schriftliche Befragung umfasst u.a. Kriterien wie Zufriedenheit, subjektiver Lernerfolg, Zeitaufwand und Erfüllung der Erwartungshaltung, sowie offene Rückmeldungsmöglichkeiten zu Tutoren, zur Organisation (Zeitplan und -ablauf, Technik, im speziellen Funktionalität der Lernplattform) sowie zu Lerninhalten und Lernzielen. Darüber hinaus fand eine quantitative Auswertung der Aktivität der Lernenden via Logfileanalyse statt.

Im Laufe von vier Wochen Kursdauer erreichen die aktivsten 10% der Teilnehmer ca. 1100 Views⁷, je nach Durchführung. 5–15% der Teilnehmer brechen den Kurs während der Laufzeit ab oder beginnen ihn erst gar nicht. Die restlichen Teilnehmer tätigen im Durchschnitt 450 Views. Rund 65% der Lernenden beteiligen sich regelmäßig im Forum, je nach Aktivität mit 5–10 Beiträgen pro Woche.

Die Ergebnisse der Evaluationen ergaben in allen Kursen eine gleichartig hohe Zufriedenheit mit der tutoriellen Betreuung. Besonders hervorgehoben wurden im Rahmen der qualitativen Rückmeldungen die schnelle und kompetente Bearbeitung organisatorischer und inhaltlicher Rückfragen. Ebenso positiv bewertet wurden die individuellen inhaltlichen und persönlichen Rückmeldungen, sowie auch die Bestärkung durch Lob. Auch die vom Tutor eingebrachten tagesaktuellen Zusatzinformationen und Diskussionen über von Teilnehmern vorgebrachte Inhalte wurden als positiv rückgemeldet.

Im Diskussionsforum aktive Teilnehmer meldeten eine höhere Zufriedenheit mit dem Kursverlauf und subjektiv bessere Lernfortschritte zurück. Eine

7 Seitenaufrufe im inhaltlichen Bereich des Kurses.

qualitative Inhaltsanalyse der Beiträge einzelner Teilnehmer ergab, dass sie einzelne Lerninhalte des Forums später in ihre Argumentationsketten bei der abschließenden Bearbeitung der Kursaufgabe integrierten. Diese Teilnehmer gaben allerdings ebenso an, deutlich mehr als die in der Kursbeschreibung zur Bearbeitung empfohlenen 3–4 Stunden Zeit pro Woche investiert zu haben. Ihre Kursbearbeitungszeit lag bei durchschnittlich 9,5 Stunden in der Woche.

Das gebotene Fachwissen innerhalb des gesamten Kurskonzepts wurde von 85% der Teilnehmer als umfangreich bis sehr umfangreich bewertet (sechspolige Lieckertskala). Die qualitativen Rückmeldungen bezeichneten es v.a. als ansprechend und abwechslungsreich. Das verfügbare Angebot hat den Erwartungen der Teilnehmer (53%) entsprochen, sie bei 18% der Befragten sogar übertroffen. Die große Vielfalt und die Aktualität der eingestellten Themen, sowie deren qualitative Aufbereitung wurden in den qualitativen Rückmeldungen besonders oft als positiv genannt. Die Aktualität bzw. Tagesaktualität der Inhalte hat aus Sicht der Teilnehmer einen wesentlichen Beitrag zum Lernerfolg beigesteuert. 55% aller Teilnehmer gaben an, überdurchschnittlich sowie durchschnittlich (36%) zum Themenfeld Globalisierung und zu den inhärent vermittelten ‚Globalisierungskompetenzen‘ (u.a. Informationsverarbeitung, Wissensgenerierung) gelernt zu haben. Auffallend zeigte sich auch: Die Zufriedenheit der Teilnehmer in nicht vorher festgelegten Themenkursen, also in Kursen, in denen die Wahlmodule erst nach einer Erwartungsabfrage zusammengestellt wurden, war höher. Diese erhielten signifikant bessere Bewertungen als von vornherein thematisch festgelegte Kurse, die als solche öffentlich ausgeschrieben waren. Von der technischen Seite her wurde die intuitive Handhabung der Lernplattform Moodle von über 67% aller Teilnehmer als Erfolgskriterium für die eigene hohe Lernbereitschaft und als letztendlich ausschlaggebend für den Lernerfolg genannt.

5 Fazit

Die dargestellten Besonderheiten in Bezug auf Inhalte und Kursablauf haben signifikante Auswirkungen auf eine Gestaltung von Lehr-Lern-Einheiten zum Thema Globalisierung und lassen Schlussfolgerungen über die Themen-

bereiche Gestaltung, Konzeption, Lernplattform, Lernerfolg, tutorielle Begleitung und Relation Aufwand zum Ertrag zu:

Globalisierung als Inhalt und Stoffreduktion

Das Thema Globalisierung in seiner gesamten Fülle und Tagesaktualität ist zu vielschichtig und zu umfangreich. Eine vollständige Vermittlung aller Inhalte ist daher erstrebenswert, allerdings unter der Kosten-Nutzen-Relation schwierig bis gar nicht umzusetzen (*Relation Aufwand zum Ertrag*). Daher liegt ein besonderer Fokus bei der Konzeption auf der Eingrenzung sowohl der wesentlichen Lerninhalte als auch der Lernziele. Trotz einer inhaltlichen Reduktion ist die schematische Darstellung der Komplexität, aber auch bewertungsrelevanter Kriterien der Chancen und Risiken der Globalisierungsprozesse (*Gestaltung*) ein wichtiger Bestandteil für den Lernerfolg der Teilnehmer. Die Rückmeldungen der schriftlichen Befragung bewerteten die Lernerfolge in Abhängigkeit zum eigenen Engagement und Vorwissen als gut bis sehr gut, hierbei wurden insbesondere die angebotenen Vertiefungsmöglichkeiten als besonders positiv bewertet.

Modularisierter Aufbau und tutorielle Betreuung

Aus der letztendlich durchgeführten Beschränkung der Inhalte bei gleichzeitiger größtmöglicher Flexibilität gegenüber dem Lernenden ergibt sich zwangsläufig ein modularer Aufbau. Bei Lerneinheiten ohne vorgeschriebene curriculare Anforderungen bietet sich insbesondere eine Orientierung und Ausrichtung an der Teilnehmererwartung an, was die Teilnehmerzufriedenheit, wie auch in diesem Fall, steigert. Das modulare und flexible Konzept ermöglichte es, die Stofftiefe an die Vorkenntnisse und die Motivation der Teilnehmer anzupassen (*Konzeption*). Die Evaluation zeigt, dass v.a. die Ausrichtung auf die Teilnehmerinteressen als auch die intensive individualisierte tutorielle Betreuung zu signifikant besser bewerteten Lernerfolgen beitrug.

Kompetenz und Auswahl der Tutoren

Die inhaltliche und didaktische Qualifikation der Tutoren ist letztendlich ein entscheidendes Moment. Die Tutoren müssen über weitaus mehr als rudimentäres Globalisierungswissen verfügen. Kenntnisse der Standard- und Sekundärliteratur gehören ebenso zur Grundvoraussetzung wie die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung und zur Lektüre der aktuellen Berichterstattung. Grundsätzlich erforderlich ist eine wertneutrale Vermittlungs-

bereitschaft zum Themenkomplex Globalisierung, ebenso wie Erfahrung mit den Möglichkeiten der Lernplattformen, sowie mit didaktischen Möglichkeiten des e-Learning. Der menschliche Faktor ist nicht nur auf Tutorebene entscheidend. Insbesondere die hohe intrinsische Motivation der Teilnehmer spielt neben der Empathie und dem Engagement der Dozenten bzw. Tutoren eine zentrale Rolle (*Tutorielle Begleitung*). Versäumnisse in diesem Bereich machen sich sofort bemerkbar und einen Erfolg eines solchen e-Learning-kurses unmöglich. Allerdings schmälern der hier beschriebene hohe Aufwand bei der Auswahl der Tutoren sowie bei der tutoriellen Begleitung die Relation Aufwand zum monetären Ertrag – aber eben nicht zum ‚pädagogischen und didaktischen Wissens-Ertrag‘ (*Lernerfolg*).

Globalisierungskompetenzen entwickeln und stärken

Neben Fakten und Informationen spielt bei der Bewertung von Globalisierungsprozessen die individuelle Erfahrung und Positionierung des Lernenden eine wesentliche Rolle. So sollte der Lernende bei gleichzeitiger Ambiguitätstoleranz dennoch die Flexibilität gewinnen, Globalisierung aus anderer Sichtweise heraus zu interpretieren (zentrales Lernziel). Hierzu sind entsprechende Lernmethoden in die – sich in diesem Kurs sehr bewährt habende – Plattform Moodle (*Lernplattform*) integriert bzw. zu integrieren, wie z.B. Rollenspiele und gezielte Übungen mit Perspektivwechsel. Es zeigte sich bei der quantitativen Auswertung der Teilnehmeraktivität, dass die spielerischen Elemente im betreuten Forum besonders hohe Beteiligungen erzielten. Gleiches gilt für Perspektivwechsel-Tagesaufgaben. Zu Kursbeginn sind die dortigen Beteiligungen deutlich umfangreicher als bei Wissens- oder Rechercheaufgaben. Es ist daher davon auszugehen, dass diese vorwissen-unabhängigen Aufgaben die Hemmschwelle zur aktiven Beteiligung im Forum herabsetzen, was im Verlauf der weiteren Forschung untersucht werden soll.

References/Literaturverzeichnis

- Altwater, E.; Mahnkopf, B. (2002): Grenzen der Globalisierung. 5. Aufl. Münster.
- Andriessen, F. (2010): Europa. In Bohr-Jankowski, K.; Jankowski, H.-D. (Hrsg.): Europa 2010 – Das Ende der Solidarität? München. S. 15–18.

- Arnold, P.; Mayrberger, K.; Merkt, M. (2006): E-Learning als Prozessinnovation zwischen Strategie und Didaktik- am Beispiel des Change Management Projekts „KoOP“ der Hamburger Hochschulen. In Seiler Schiedt, E.; Kälin, S.; Sengstag, C. (Hrsg.): E-Learning – alltagstaugliche Innovation? Münster. S. 27–36.
- Back, A.; Bendel, O.; Stoller-Schai, D. (2001): E-Learning im Unternehmen. Grundlagen – Strategien – Methoden – Technologien. Zürich.
- Baume, M. (2009): Computerunterstützte Planspiele für das Informationsmanagement: Realitätsnahe und praxisorientierte Ausbildung in der universitären Lehre am Beispiel der „CIO-Simulation“. Norderstedt.
- Baumgartner, P.; Häfele, H.; Maier-Häfele, K.(2002): E-Learning Praxishandbuch, Auswahl von Lernplattformen. Marktübersicht – Funktionen – Fachbegriffe. Innsbruck.
- Beck, U. (1997): Was ist Globalisierung? Frankfurt am Main.
- Bhagwati, J. (2004): In Defense of Globalization. Oxford.
- Debiel, T.; Messner, D.; Nuscheler, F. (2006): Globale Trends 2007. Bonn.
- Dietinger, T. (2001): GENTLE BWT. Der sanfte Einstieg in die virtuelle Hochschule. In Albrecht, R.; Wagner, E. (Hrsg.): Lehren und Lernen mit neuen Medien. Plattformen Modelle Werkzeuge. Münster, New York, München, Berlin. S. 59 bis 68.
- Dohmen, D.; Michel, L. P. (2003): Marktpotentiale und Geschäftsmodelle für eLearning-Angebote deutscher Hochschulen. Bielefeld.
- Dörr, G.; Strittmatter, P. (2002): Multimedia aus pädagogischer Sicht. In (Issing, L. J.; Klimsa, P., (Hrsg.): Information und Lernen mit Multimedia und Internet. Lehrbuch für Studium und Praxis. 3. vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim. S. 29–44.
- Eichelberger, H.; Stary, C. et al (2009): Unterrichtsentwicklung via eLearning. München.
- Euler, D. (2002): From Connectivity to Community. Elektronische Medien als Katalysator einer Kultur des selbstorganisierten Lernens im Team. In Spoun, S.; Wunderlich, W. (Hrsg.): Medienkultur im digitalen Wandel. Prozesse, Potenziale, Perspektiven. Facetten einer Medienkultur. Bd. 2. Bern. S. 205–226.
- Forrester, V.(1997): Der Terror der Ökonomie. Wien.
- Frankfurth, A. (2010): e-Learning-Architekturmanagement. Kassel.
- Haak, J. (2002): Interaktivität als Kennzeichen von Multimedia und Hypermedia. In Issing, L. J.; Klimsa, P. (Hrsg.): Information und Lernen mit Multimedia und Internet. Lehrbuch für Studium und Praxis. 3. vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim. 127–138.

- Hagedorn, F. (2002): Wann ist E-Learning erfolgreich? Das netzbasierte Lernen vermittelt nicht nur Kompetenzen, sondern setzt auch welche voraus. In Lehmann, B.; Bloh, E., (Hrsg.): Online-Pädagogik. Hohengehren. S. 201–207.
- Johannsen, A.; Böhmer, T.; Krcmar, H. (2001): In Hesse, F. W.; Friedrich, H. F. (Hrsg.): Partizipation und Interaktion im virtuellen Seminar. Münster. S. 217 bis 242.
- Krause, S. (2004): Situiertes Lernen in virtuellen Realitäten – die Didaktik der neuen Medien?. In Rinn, U.; Meister, D. M. (Hrsg.): Didaktik und neue Medien. Konzepte und Anwendungen in der Hochschule. Münster. S. 197–208.
- Kubler, H.-D. (2008): Mythos Wissensgesellschaft: Gesellschaftlicher Wandel zwischen Information, Medien und Wissen. Eine Einführung. Wiesbaden.
- Lehmann, B. (2002): Konzeption von und Erfahrung mit netzbasiertem Lehren und Lernen. In: Lehmann B.; Bloh E. (Hrsg.): Online-Pädagogik. Hohengehren. S. 323–340.
- Leidhold, W. (2001): ILIAS. Entwicklung des Integrierten Lern-, Informations- und ArbeitskooperationsSystems ILIAS – Konzeption und Einsatz. In Albrecht, R.; Wagner, E. (Hrsg.): Lehren und Lernen mit neuen Medien. Plattformen Modelle Werkzeuge. Münster, New York, München, Berlin. S. 27–44.
- Mair, D. (2005): E-Learning – Das Drehbuch. Handbuch für Medienautoren und Projektleiter. Berlin.
- Mandl, H.; Gruber, H.; Renkl, A. (2002): Situiertes Lernen in multimedialen Lernumgebungen. In Issing, L. J.; Klimsa, P. (Hrsg.): Information und Lernen mit Multimedia und Internet. Lehrbuch für Studium und Praxis. 3. vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim. S. 139–150.
- Martin, H-P; Schumann, H. (1998): Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand. Reinbeck bei Hamburg.
- Meister, D.; Tergan, S.-O.; Zentel, P. (2004): Evaluation von eLearning – eine Einführung. In Meister, D.; Tergan, S.-O.; Zentel, P. (Hrsg.): Evaluation von E-Learning: Zielrichtungen, methodologische Aspekte, Zukunftsperspektiven. Münster. S. 7–22.
- Messner, D. (2009): E-Learning – Vom Nutzen ohne direkten Nutzen: E-Medienkompetenz als Kulturtechnik, In Dittler, U. et al. (Hrsg.): E-Learning: Eine Zwischenbilanz: Kritischer Rückblick als Basis eines Aufbruchs. Münster. S. 233 bis 243.
- Moser, H. (2010): Einführung in die Medienpädagogik: Aufwachsen im Medienzeitalter. Wiesbaden.
- Müller, A (2003): Netzgestützte Seminare in der Politikwissenschaft. In Kandzia, P.-T.; Ottmann, T. (Hrsg.): E-Learning für die Hochschule. Erfolgreiche Ansätze für ein flexibles Studium. Münster. S. 201–220.

- Niegemann, H; et al. (2009): Kompendium multimediales Lernen. Berlin.
- OECD (2003): Bildungspolitische Analyse 2002. Paris.
- Reß, L. (2003): Live-Online-Lehren. Methoden und Übungen für das virtuelle Seminar. Friedberg.
- Risku, H.; Peschel, M. (2010): Kognition und Technologie im kooperativen Lernen: Vom Wissenstransfer zur Knowledge Creation. Göttingen.
- Ritter, M; Zeitler, K. (2000): Armut durch Globalisierung – Reichtum durch Regionalisierung. Graz.
- Safranski, R. (2003): Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch. München.
- Speck, P. (2009): Employability – Herausforderungen für die strategische Personalentwicklung: Konzepte für eine flexible, innovationsorientierte Arbeitswelt von morgen. Wiesbaden.
- Stehr, C. (2003a): Ist Globalisierung messbar? In Beschoner, D.; Stehr, C. (Hrsg.): Globalisierung – Chancen und Risiken. Ulm.
- Stehr, C. (2003b): Globalisierung und Destabilisierungstendenzen innerhalb des Internationalen Systems: eine Indikatorenanalyse für ausgewählte Nationalstaaten. Berlin.
- Stehr, C. (2005): Brasilien im Zeitalter der Neuen Globalisierung. Eine Indikatorenuntersuchung zur Feststellung des Globalisierungsgrades von Brasilien. In Stehr, C. (Hrsg.): Brasilien und Globalisierung – Handlungsspielräume aktueller brasilianischer Wirtschaftspolitik. Aus der Reihe: Globalisierung – Chancen und Risiken. Ulm. S.203–249.
- Teusch, U. (2004): Was ist Globalisierung? Ein Überblick. Darmstadt.
- Varwick, J. (2002): Globalisierung. In Woyke, W. (Hrsg.): Handwörterbuch Internationale Politik. Bonn. S. 136–147.
- Wedekind, J. (2001): Transfer von Medienkompetenz. In Hesse, F. W.; Friedrich, H. F. (Hrsg.): Partizipation und Interaktion im virtuellen Seminar. Münster. S. 191 bis 208.
- Weißeno, G. (2008): Politikkompetenz: Was Unterricht zu leisten hat. Wiesbaden.
- Welge, M. K.; Holtbrügge, D. (2001): Internationales Management. 2. Aufl. Landsberg/Lech.
- Zürn, M. (1998): Regieren jenseits des Nationalstaats. Frankfurt a.M.